

CAMPOLINA, Daniela; OLIVEIRA, Bernardo Jefferson; GIANASI, Lussandra. Martins. Controvérsias sociocientíficas de forte impacto local: mineração, território e educação. In: XV Encontro de Pesquisa em Educação FaE-UFMG, 2019, BH. **XV Encontro de Pesquisa em Educação FaE-UFMG**, 2019. v. 1. p. 1-3.

<http://portal.fae.ufmg.br/napq/controversias-sociocientificas-de-forte-impacto-local-mineracao-territorio-e-educacao/>

CONTROVÉRSIAS SOCIOCIENTÍFICAS DE FORTE IMPACTO LOCAL: MINERAÇÃO, TERRITÓRIO E EDUCAÇÃO

Autor(a): Daniela Campolina Vieira

Orientador(a): Prof.^(a) Dr.^(a) Bernardo Jefferson de Oliveira e Lussandra Martins Gianasi

Programa: Programa de Pós Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social / FaE / UFMG

Data da Publicação: 14/10/19 (durante o XV Encontro de Pesquisa em Educação FaE-UFMG).

Resumo (curto):

No ensino em ciências, questões sociocientíficas se destacam como potencialidades didáticas na abordagem de temas atuais e que considere as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Nas últimas décadas a dimensão ambiental ganhou destaque na pauta das discussões CTS, especialmente no contexto ibero-americano, devido aos conflitos socioambientais impulsionados pela economia de commodities. Questões sociocientíficas controversas permeiam a vida de educandos e educadores em diversos territórios, apesar de muitas vezes não entendido em sua complexidade pela população e não absorvido pelos professores como potencial didático. Nesse contexto, o entendimento sobre o território, tempo e espaço nos quais controvérsias de forte impacto local se formam e se desenrolam é essencial para a formação crítica de professores e alunos. Considerando estes contextos, desenvolvemos o conceito de Controvérsias Sociocientíficas de Forte Impacto Local (CoSFIL), segundo o qual, o conhecimento geoespacial, dos sistemas de gestão e mecanismos de participação social são estratégias importantes na discussão entre CTS. Nessa pesquisa desenvolvemos um curso-instrumento coleta, no intuito de analisar a visão geral de professores sobre CTS e mudanças de percepção quanto às situações locais, tendo como exemplo o caso da mineração e insegurança de barragens. Resultados preliminares mostram confiança na ciência e tecnologia por parte de professores em relação à CoSFIL (in)segurança de barragens.

No ensino em ciências, questões sociocientíficas se destacam como potencialidades didáticas na abordagem de temas atuais e que considere as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). “Questões Sociocientíficas” (QSC) geralmente envolvem situações, discussões ou controvérsias diretamente relacionados aos conhecimentos científicos e/ou tecnológicos, e tendem a ter significativo impacto na sociedade, distinguindo-se de meros exercícios, geralmente presentes no final de conteúdos de livros (Azevedo *et al.*, 2013). Como salientam estes autores, as QSC são complexas, havendo geralmente conhecimentos insuficientes sobre elas, além de, na maioria das vezes, envolver diversas vertentes de valores.

QSC representam, para o ensino de ciências, importantes possibilidades de trabalhar aspectos ambientais, éticos, sociais, culturais, ideológicos, políticos e econômicos, relativos à ciência e à tecnologia. QSC tem sido utilizadas em currículos com ênfases em CTS e oferecem possibilidade de proporcionar um ensino para a tomada de decisão, construção do raciocínio ético-moral e reconstruções críticas de ações e situações vinculadas à CTS (SANTOS & MORTIMER, 2000; MARTÍNEZ-PERES, 2012; AZEVEDO *et al.* 2013). Há QSC que possuem uma vertente ambiental forte e nestes casos, o conhecimento geoespacial dos impactos e abrangência destas questões são importantes não apenas como potencial pedagógico, mas também para a tomada de decisões, pois desenvolvem o entendimento dos conflitos ambientais e mecanismos de participação social em nível territorial, que são importantes para o real exercício da cidadania.

O território é um conceito fundamental para diferentes áreas de conhecimento, como a geografia, a antropologia, as ciências sociais e outras, e reflete as diferentes e desiguais relações de poder que permeiam a sociedade. O território, por vezes foi considerado como delimitação espacial necessária para provimento de recursos para a auto sustentação humana, ou ainda entendido como conjunto de atribuições jurídicas de controle do espaço. Atualmente, há variadas concepções, mas é recorrente o entendimento do território como um conjunto de representações e valores sociais que delimitam relações de poder (HAESBAERT, 2004). Por isso, considera-se que o território é marcado por expressões materiais e simbólicas das relações de poder e que são articuladas em diferentes escalas e tempos, que influenciam diretamente a formação de nossos espaços de vivência e das nossas práticas cotidianas.

Portanto, ao se discutir QSC com vertente ambiental, a noção territorial é importante. Afinal, analisar o fenômeno geográfico de haver uma fonte de poluição contaminante em um bairro difere da que é feita para o município. Pois, o sentimento territorial e do impacto dependem da situação-problema, que importa onde está a fonte/local do fenômeno impactado. Se estiverem em países diferentes, estados ou localidades o sentimento de afetamento será diverso e tem relação como as pessoas se ligam com os aspectos constituinte daquele espaço/território. Muitas questões controversas, com especificidades locais e que afetam drasticamente pessoas em determinado espaço/território, demandam tomada de decisões mais complexa, que vão além de situações hipotéticas ou relacionadas com outros estados e países, como, por exemplo, a discussão sobre energia nuclear. No Brasil, o uso da energia nuclear não tem sido discutido intensamente como uma alternativa viável para o país, tendo em vista o alto potencial da produção de energia por meio de hidroelétricas. O debate sobre a construção de uma usina hidroelétrica em uma região em que a comunidade escolar terá que ser removida, tenderia a apresentar um teor diferenciado de debate. Pois, iria além de levantar atores envolvidos, argumentações e conhecimentos científicos mobilizados, envolveria seu território de vida, local em que compartilha em um espaço geográfico um sistema de valores, cultura, hábitos, sentimentos e pertencimento.

Os temas das *Controvérsias Sociocientíficas de Forte Impacto Local*, que podem ser considerados como viscerais, por envolver além de toda a complexidade inerente a uma controvérsia sociocientífica, esbarrar no território de vida do estudante e seus familiares e, por vezes, também do professor. O conceito CoSFIL envolve situações geralmente de conflitos ambientais que demandam tomada de decisões por parte das comunidades, inclusive muitas vezes, frente a violações de direitos. Por conflito ambiental o consideramos como Zhouri *et al.* (2006, p.36) “aquele que surge dos distintos modos de apropriação técnica, econômica, social e cultural do mundo material”. Muitos destes conflitos apresentam-se também como QSC controversas. E nesse contexto o professor é essencial tanto na abordagem da QSC quanto na mediação de um trabalho didático que desenvolva a autonomia do aluno e conhecimento das diversas vertentes envolvendo a questão em seus território de vida.

Dentre os vários conflitos ambientais existentes atualmente¹, a mineração se destaca em Minas Gerais, especialmente na região do quadrilátero ferrífero-aquífero Há

¹ O Grupo de Estudos de Temas Ambientais (GESTA)/UFMG mapeou “partir da identificação, caracterização e classificação dos casos de violação do direito humano ao meio ambiente, considerando a existência de

desde conflitos referentes à pressão para que moradores vendam seus terrenos para a instalação de empreendimentos minerários, quanto conflitos diversos decorrentes após a implantação de complexos minerários (poluição do ar e sonora, doenças respiratórias, falta de água para abastecimento e outros usos econômicos, insegurança de barragens). No contexto da mineração, a noção de espacialização geográfica dos impactos tanto do complexo minerário quanto de possíveis rompimentos, é de grande importância para se entender como essa controvérsia se desenrola no território e para além dele.

Diante desse contexto, consideramos a hipótese de que a visão dos professores sobre CTS pode ser diversa se considerada QSC que se desenrolam em seu território de vida e utilizamos como foco o caso da mineração e insegurança de barragens.

Metodologia

Elaboramos um curso piloto como instrumento de coleta de dados no intuito de analisar a visão dos professores sobre CTS de maneira geral e compará-la com percepções de CTS sobre questões controversas locais. O curso, foi estruturado na modalidade semi-presencial, com duração de 5 semanas, tendo apenas um encontro presencial de 4 horas. Antes de iniciar o curso os participantes responderam 10 questões do *Views On Science-Techology-Society* (VOSTS), instrumento de pesquisa de referência mundial criado no final da década de 80. Os autores do VOSTS acreditavam que a visão dos estudantes em relação à CTS interferia em sua forma de aprender ciências (AIKENHEAD *et al.*, 1989; AIKENHEAD & RYAN, 1992). As questões selecionadas referem-se dentre outras: à influência da política na C&T, opinião sobre o controle de empresas no desenvolvimento de C&T e responsabilidade de cientistas em relação a divulgação de suas pesquisas e sua responsabilidade na decisão de questões técnicas que interferem no país. O curso foi organizado em 3 unidades com os seguintes objetivos gerais e atividades indicados na figura abaixo

CURSO- INSTRUMENTO DE COLETA / PILOTO - QUESTÕES CONTROVERSAS NO ENSINO EM CIÊNCIAS			
Unidade	Objetivos	Conteúdo Programático	Atividades
UNIDADE 01: C.T.S.A NO ENSINO EM CIÊNCIAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relacionar o histórico do movimento CTS com mudanças políticas, sociais e econômicas ocorridas a partir de meados do século passado, assim como, mudanças em relação às visões da sociedade sobre ciência e tecnologia. 2. Reconhecer em situações reais, questões controversas, questões sociocientíficas e questões sociocientíficas controversas. 3. Exercitar a identificação e discussão sobre questões sociocientíficas e/ou controversas. 4. Refletir sobre o papel do conhecimento científico e de valores no debate de questões controversas, assim como, na tomada de decisão frente a essas questões. 5. Refletir sobre o papel do ensino de ciências frente aos dilemas sociocientíficos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Histórico do Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). 2. Abordagem CTS. 3. CTSA. 4. Questões sociocientíficas controversas no ensino em ciências. 5. Potenciais pedagógicos da abordagem CTSA no ensino em ciências. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atividade questionário a partir do texto "Meio Século de Primavera Silenciosa" 2. Leitura texto "Questões sociocientíficas: do movimento CTS a abordagem CTSA no ensino em ciências." 3. Assistir aos vídeos indicados sobre questões da atualidade identificando se são QSC, questões controversas ou QSC controversas. Em cada vídeo identificar os grupos de interesse e seus argumentos e posicionar-se em relação a questão. 4. Fórum 01: Questões sociocientíficas controversas no ensino em ciências.
UNIDADE 2: O ESPAÇO GEOGRÁFICO E O TERRITÓRIO EM ABORDAGENS C.T.S.A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refletir e analisar o papel do espaço geográfico e do território na compreensão de controvérsias sociocientíficas. 2. (Re)conhecer o território como um recorte geoespacial dinâmico e processual, construído por meio de redes performadas por actantes diversos e suas interações e que envolve relações de poder. 3. Refletir sobre conexões entre educação problematizadora de Paulo Freire, Teoria Ator-Rede (Latour) e análise do território. 4. Utilizar a Teoria Ator-Rede no mapeamento de redes performadas por controvérsias sociocientíficas que envolvem diversos actantes e suas várias interações. 5. Exercitar o reconhecimento das relações C.T.S.A em contextos de CoSFIL. 6. Posicionar-se frente às incertezas de uma questão sociocientífica controversa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conceito de Controvérsia Sociocientífica de Forte Impacto Local (CoSFIL). 2. Conceitos de espaço geográfico e território na análise de questões sociocientíficas e controversas. 3. A educação problematizadora de Paulo Freire. 4. Teoria Ator-Rede (Latour) na análise-reflexão de uma controvérsia-rede. 5. Uso de conhecimentos científicos e visões de ciência e tecnologia na análise de uma CoSFIL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leitura do texto: "Espaço, território e teoria ator-rede na análise de questões sociocientíficas de forte impacto local." 2. Mapeando uma rede híbrida performada por uma controvérsia sociocientífica. Elaborar uma rede de actantes a partir de um vídeo disponibilizado sobre a problemática envolvendo mineração e insegurança de barragens no norte de MG. 3. Fórum 02 – A mineração de ferro no quadrilátero ferrífero-aquífero é sustentável? Leitura de texto com conceito sobre desenvolvimento sustentável e análise diferentes vídeos com reportagens sobre mineração (seus benefícios e impactos) e posicionar-se no fórum.
UNIDADE 3: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INCERTEZAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Noções de risco e vulnerabilidade. 2. Incertezas e princípio de precaução. 3. Geotecnologias na análise geoespacial de controvérsias sociocientíficas. 4. Mecanismos e instrumentos de participação social. 5. Escola e ensino como produtores de conhecimento sobre o território. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compreender conceitos de incerteza, risco, vulnerabilidade, princípio de precaução e como estes podem auxiliar na análise de uma controvérsia sociocientífica. 2. Experimentar o uso de geotecnologias na análise geoespacial e identificação da abrangência local de uma questão sociocientífica. 3. Desenvolver uma sequência didática com uma Controversa Sociocientífica de Forte Impacto Local. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leitura texto: "As incertezas na tecnocracia: o ensino em ciências pode auxiliar na construção de uma democracia dialógica?" 2. Mapeamento via Google Earth: você pode ser um atingido por barragens de rejeitos? Dados de localização barragens e rede hidrográfica. 3. Fórum 03: incertezas, ciência e tecnologia no ensino em ciências. 4. Elaborar uma Sequência didática sobre CoSFIL em seu território de atuação.

Resultados Preliminares

O curso foi aplicado para uma turma-piloto em 2018 para alunos do Curso de Especialização Educação em Ciências do Centro de Ensino em Ciências e Matemática de Minas Gerais (CECIMIG) da FAE/UFMG. A turma iniciou com 24 alunos, mas apenas 16 finalizaram o curso. A maioria dos cursistas residem em cidades da região metropolitana e são professores que estão lecionando. Ao final de cada unidade havia um questionário avaliativo da unidade. Dentre as diversas atividades realizadas, os fóruns apresentaram dados que sinalizam contradições ao que foi respondido no VOSTS. Mais da metade dos cursistas apresentaram falas nos fóruns identificando novas possibilidades em C&T da atividade minerária ser considerada sustentável na região do quadrilátero-

ferrífero, mesmo após a leitura de textos e análise de documentários que evidenciam a perda definitiva de aquíferos com a mineração. A análise inicial dos dados tem mostrado um nível de confiabilidade na C&T maior do que nas respostas do VOSTS. Com intuito de verificar essa análise e considerando que o curso foi realizado antes do rompimento da em Brumadinho – o que ao nosso ver poderia interferir nessa percepção sobre C&T na mineração – foi realizado um grupo focal em agosto de 2019. Os dados do grupo focal estão em análise e também auxiliarão nas adequações a serem realizadas na próxima oferta que ocorrerá como disciplina EAD no Mestrado Profissional da Biologia.
